

NATURALEZA Y RÉGIMEN DE LA DONACIÓN REMUNERATORIA EN EL CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL*

Gorka GALICIA AIZPURUA
Profesor Titular de Derecho Civil
UPV/EHU

RESUMEN: *Este trabajo pretende demostrar que las donaciones hechas para remunerar servicios prestados por el donatario al donante carecen, a pesar de la confusa letra del artículo 622, de un régimen especial en el Código civil y que, por tanto, están sometidas en todos sus aspectos a las normas de las donaciones ordinarias. Dicha conclusión encuentra apoyo en una correcta interpretación, tanto histórica como sistemática, de los artículos 619, 622, 1274 y 1276 CC.*

PALABRAS CLAVE: *donación remuneratoria, donación por méritos, donación onerosa o modal, causa, causa remuneratoria, causa falsa, móvil causalizado.*

The legal nature and regimen of remunerative donation in the Spanish Civil Code

ABSTRACT: *This paper seeks to show that, despite the confusing article 622, there is no specific regulation in the Civil Code regarding donations in which the donor aims at remunerating some services rendered by the donee. Thus, they are completely governed by the rules on ordinary donations. That conclusion is supported by a proper historical and systematic interpretation of articles 619, 622, 1274 and 1276 of the Civil Code.*

KEY WORDS: *remunerative donation, merit-based donation, onerous donation or donation with charge, cause, remunerative cause, false cause, motive of the contract.*

SUMARIO: I. *Previo.*- II. *Concepto de donación remuneratoria.* 1. Donación “por servicios prestados al donante”. 2. Donación “por méritos” (que no por servicios) del donatario.- III. *Naturaleza jurídica y régimen de la donación remuneratoria.* 1. El carácter incoherente de los artículos 619 y 622 CC y lo que al respecto del mismo suele sostener la doctrina. 2. La donación remuneratoria como acto mixto. 3. La donación remuneratoria es verdadera donación. 3.1. Los contratos remuneratorios del artículo 1274 CC. 3.2. La relevancia jurídica del móvil remuneratorio en la donación. 3.3. ¿Quid entonces del artículo 622 CC? 3.4. Las pretendidas especialidades de régimen de la donación remuneratoria en tanto que auténtica donación.- IV. *A modo de conclusión.*- *Bibliografía.*

* Este trabajo se enmarca en el ámbito del Grupo de Investigación Consolidado del Sistema Universitario Vasco GIC IT-1239-19 *Persona, familia y patrimonio.*

I. PREVIO

Pocas instituciones existen en el seno del Código civil español en las que haya un contraste tan llamativo entre la claridad de su concepto y la oscuridad de su régimen jurídico como en el caso de la donación remuneratoria. Tan es así, que Federico DE CASTRO llegó a calificarla de “desesperación de los estudiosos” por mostrarse refractaria a su clasificación, ya como negocio puramente lucrativo, ya como negocio oneroso¹.

En efecto, en cuanto a lo primero, es decir, en lo que hace a su concepto, son en verdad muy escasas las dudas existentes entre nuestros autores, acaso por la contundente y nítida letra del art. 619 CC, a cuyo tenor “*[e]s también donación la que se hace a una persona por sus méritos o por los servicios prestados al donante, siempre que no constituyan deudas exigibles, o aquella en que se impone al donatario un gravamen inferior al valor de lo donado*”. Pues la (prácticamente) única interrogante hermenéutica que plantea la primera proposición de la norma reside en dilucidar si ha sido o no pretensión del legislador incluir dentro de dicho *nomen* (o sea, en el de “donación remuneratoria”) también a la donación hecha en consideración a los méritos del donatario. En cambio, en lo que atañe a su régimen, las opiniones divergen notablemente a causa del confuso art. 622 CC, en el que se establece que “*[l]as donaciones con causa onerosa se regirán por las reglas de los contratos y las remuneratorias por las disposiciones del presente título en la parte que excedan del valor del gravamen impuesto*”. Y es que el precepto sorprende por su incongruencia, ya que, según el recién transcrito 619, en las donaciones remuneratorias lo que hay es la intención por parte del donante de remunerar unos servicios que se le prestaron en un momento anterior a la celebración del negocio, pero

¹ Federico DE CASTRO Y BRAVO, *El negocio jurídico*, 2ª ed., INEJ, Madrid, 1971, p. 266 (reed. facsímil de Civitas, Madrid, 1985).

no gravamen, carga o modo algunos, supuesto que lo sería propiamente de donación *onerosa o modal* (aludida, además de en el 619, en los 626 y 638 CC).

El camino habitualmente escogido por nuestra doctrina para deshacer dicha incongruencia ha sido el de defender una interpretación correctora del 622, de forma que, donde habla de exceso sobre el valor del “gravamen impuesto”, debe leerse realmente -se dice- del “servicio remunerado”. De este modo, conforme a sus prescripciones, las donaciones remuneratorias tendrían una naturaleza híbrida y contarían con un régimen fraccionado en dos partes: una primera que se regiría por las reglas de los contratos onerosos, y que sería aquella en que lo donado no supere el valor del servicio prestado; y otra segunda a la que se aplicarían las reglas generales de la donación, y que sería aquella en que el valor de lo donado exceda el del servicio remunerado. Esta dualidad de naturaleza y de régimen resultaría, además, corroborada por el art. 1274 CC, precepto en el que se aísla la causa remuneratoria como un *tertium genus* entre la onerosa y la puramente liberal: el acto, si bien sigue siendo donación, al tener un carácter compensatorio de los servicios pretéritamente prestados, es regulado en algunos extremos, no por las reglas de las donaciones puras, sino por los preceptos propios de los actos onerosos. Su causa no es la *mera* liberalidad de bienhechor, sino la liberalidad *dirigida a* corresponder al donatario por el servicio o el beneficio que se remunera. De donde el fraccionamiento dispuesto por el legislador -se concluye- resulta de todo punto lógico: mientras en la donación al uso el donante sufre una pérdida absoluta, no ocurre lo mismo en la remuneratoria, en la que el sacrificio que padece bien puede verse equilibrado o compensado por la ventaja que recibió en su día sin coste alguno del donatario. En definitiva, las relaciones entre uno y otro no siempre pueden ser tratadas como en la donación pura, en la que este último sí obtiene, a diferencia de cuanto acontece en aquella, un enriquecimiento pleno a costa del patrimonio del donante susceptible de

causar perjuicio al interés de terceros y, así, paradigmáticamente, en lo que hace a su colación, su cómputo legitimario, su eventual reducción por inoficiosidad o la presunción de fraude de acreedores contenida en el art. 643.II CC, que solo han de afectar a lo que de gratuito realmente tiene la remuneratoria².

El objetivo del presente trabajo es demostrar lo infundado de esta tesis y, en consecuencia, lo artificioso del dicho fraccionamiento. O sea, lo que se tratará de acreditar en las líneas que siguen es que la donación remuneratoria es, en el Código civil español, una donación como cualquier otra o, lo que es igual, que es una donación común u ordinaria sin especialidades en cuanto a su régimen, tal cual mantuvo, por otro lado, el Tribunal Supremo en su plenaria sentencia de 20 de julio de 2018 (RJ 2018, 2833).

II. CONCEPTO DE DONACIÓN REMUNERATORIA

1. Donación “por servicios prestados al donante”

Sea cual sea la naturaleza que se asigne a la figura, la doctrina siempre inicia su análisis remarcando un mismo rasgo o característica esencial: la remuneratoria es, a tenor del art. 619 CC, aquella donación mediante la que el gratificante pretende recompensar ciertos servicios que le fueron prestados por el gratificado y que no tiene la obligación de retribuirle al no constituir deudas exigibles, sin que tampoco sean remunerables por el uso.

Queda excluida, por tanto, toda atribución hecha con el fin de saldar una deuda preexistente, puesto que en ese caso habría pago o cumplimiento, mas no donación³. Se

² Aunque haya más autores encuadrables en esta corriente de opinión, es su adalid destacado Manuel ALBALADEJO GARCÍA, *La donación*, Centro de Estudios Registrales, Madrid, 2006, pp. 392 a 394.

³ Ramón M^a ROCA SASTRE, “La donación remuneratoria”, en *Estudios varios*, Madrid, 1988, p. 228.

ha advertido, no obstante, que la letra de la norma resulta algo equívoca, ya que parece indicar que únicamente cuando quepa imponer la obligación de forma coactiva, resultará excluida la posibilidad de que exista donación remuneratoria. Sin embargo, el cumplimiento de una deuda prescrita no puede imponerse forzosamente (a causa precisamente de la excepción de prescripción), y no por ello cabe conceptuar la atribución hecha en su pago como donación: faltan tanto el esencial acuerdo sobre la gratuidad como el enriquecimiento del donatario con el correlativo empobrecimiento del donante⁴.

Por otro lado, la norma dice literalmente que ha de tratarse de servicios prestados *al donante*, con lo que en principio la categoría no comprendería aquellas atribuciones gratuitas que se hagan para premiar servicios prestados a un tercero. Frente a ello se ha sostenido, empero, que, del mismo modo en que no existe obstáculo para que “*cualquier persona*” salde una deuda ajena (“*tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, ya lo ignore el deudor*” -art. 1158.I CC-), tampoco debe haberlo para que un tercero done con el objeto de cumplir un deber moral de agradecimiento que incumbe a otro. Y comoquiera que esta clase de donación se justifica precisamente por el propósito de recompensar y este propósito guía también a quien altruistamente dona para satisfacer por el servicio que el donatario prestó a otro, se cumple en estos casos por completo el papel que desempeña la donación remuneratoria. Con todo, de seguido se introduce una matización crucial, a saber, la de que, puesto que el servicio o beneficio remunerados por el donante no fueron percibidos por él (sino por un tercero), debe concluirse que, desde su posición, donó *de forma absolutamente liberal*, por lo que no sería posible aplicar a esta hipótesis las reglas especiales de la donación remuneratoria que persiguen equilibrar el valor perdido por el donante al disponer con el

⁴ Miriam ANDERSON, “La donación remuneratoria”, *La Ley*, 1, 2000, p. 1705, quien concluye que el art. 619 CC debe interpretarse en el sentido de que “las deudas prescritas siguen siendo exigibles, como de hecho lo son, sin perjuicio de la posibilidad de que el deudor utilice la excepción”.

recibido por medio del servicio prestado (así, p. ej., a efectos de colación). La calificación de esta donación como remuneratoria circunscribiría su virtualidad a la individualización de la causa negocial, que residiría, no en la “*mera liberalidad del bienhechor*”, sino en el “*servicio o beneficio que se remunera*”, por lo que, no existiendo realmente los servicios en cuestión, la donación sería nula *ex arts. 1274 y 1275 CC*⁵.

Algo similar se apunta respecto de aquellas donaciones remuneratorias que tengan por objeto recompensar servicios inestimables (aunque sí se hayan prestado al gratificante), como, por ejemplo, haber salvado la vida al donante. Es decir, a pesar de que el art. 622 CC *in fine* hable del “*valor del servicio que se remunera*” (al que “inexactamente” llama “*valor del gravamen impuesto*”), no es que por el hecho de que el servicio no resulte evaluable la donación no pueda reputarse tal, sino que, sencillamente, no se le aplicarán las reglas cuyo fundamento se halle en la valorabilidad de este y sí solo, por el contrario, las de la donación pura⁶. Sin embargo, también hay quien considera que la naturaleza inestimable de los servicios conlleva irremisiblemente la conceptualización de la donación como pura, y, entonces, sin especialidad alguna de régimen⁷.

⁵ ALBALADEJO, *La donación*, cit., pp. 408 a 410. Por su parte, Jorge SIRVENT GARCÍA estima, sin distingos, que “[n]o se proyecta ninguna diferencia hacia la propia donación entre la situación en la que el beneficiario del servicio es el donante o aquella en la que es un tercero” (“La donación remuneratoria”, *RDPatr.* n° 29, jul.-dic. 2012, p. 342). Vid., parecidamente, Klaus J. ALBIEZ DOHRMANN, “Comentario al artículo 619”, en *Comentarios al Código civil*, dir. por R. Bercovitz, t. IV, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p. 4732.

⁶ ALBALADEJO, *La donación*, cit., pp. 399 a 401. Más exactamente, afirma que “[l]a falta de valorabilidad excluye la aplicación a la donación remuneratoria de reglas especiales y la deja sometida sin más a las de la donación pura, en temas en que la valorabilidad es de esencia para que pueda darse la situación que sea, como son los de la reunión ficticia, colación, reducción, saneamiento, y presunción de fraude de acreedores, porque no es posible que en ellos, entre en juego, como debería, el valor de un servicio incalculable. No ocurre así con la libertad de forma de que goza la remuneratoria y no la pura, puesto que el servicio remunerado valga más o menos o no se pueda calcular qué vale, no afecta para nada al tema de la forma. Y lo mismo cabe decir de la irrevocabilidad de que goza la donación remuneratoria frente a la revocabilidad de la pura, irrevocabilidad de aquella, a la que tampoco afecta que no sea valorable el servicio remunerado” (ob. cit., p. 401).

⁷ Así, ALBIEZ DOHRMANN (“Comentario al artículo 619”, cit., p. 4730), para quien el servicio que haya prestado el donatario ha de ser siempre susceptible de valoración económica, porque, de otro modo, se estaría ante un simple acto de liberalidad, y porque, sencillamente, así lo impone el art. 622 CC (“Comentario al artículo 622”, en *Comentarios al Código civil*, dir. por R. Bercovitz, t. IV, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p. 4774).

Respecto al momento temporal en el que ha de haberse desplegado la actividad de prestación de servicios que la donación pretende recompensar, es notorio que el art. 619 CC piensa en servicios pretéritos y, por tanto, ya realizados⁸. Lógico, pues si de lo que se trata es de dar haciéndose prometer a cambio y en el mismo acto negocial un servicio futuro, lo que habrá será un contrato oneroso y sinalagmático (*do ut des*), pero no una donación. Y si lo que se pacta es dar poniendo el servicio, no como contrapartida, sino como carga (y, en consecuencia, con la obligación de prestarlo), lo que existirá será una donación modal, mas no una remuneratoria. Finalmente, si se quisiera donar únicamente para el caso de que en el futuro se realizara un servicio determinado, se estaría ante una donación condicional.

A pesar de esta clara distinción, los defensores de la naturaleza híbrida de la donación remuneratoria no ven problema en considerar como tal aquella que, hecha bajo condición, persiga recompensar la realización de unos servicios para el eventual caso de que se materialicen: si la donación, al final, adquiere efectividad, tendrá carácter remuneratorio del servicio de que se trate, ya porque el negocio no surte efectos antes de recibirse este último (luego no cabe considerarlo posterior el acto de donar), ya por no existir incompatibilidad entre ambos factores, es decir, entre la condicionalidad, de un lado, y el carácter remuneratorio de la donación, de otro. Pues lo que importa es que, si se llega a recibir el servicio, a partir de entonces la donación queda aplicada a recompensarlo, de suerte que está justificada la sumisión del caso a los preceptos especiales de la remuneratoria⁹.

⁸ ROCA SASTRE, “La donación”, cit., pp. 227 y 228.

⁹ Tales como “la no revocabilidad o reductibilidad sino por el exceso del valor de lo donado sobre el servicio, no saneabilidad por dicho exceso, etc.”, reglas a las que “sería inaceptable no someterla, porque la razón que justifica esos preceptos especiales, que es el equilibrio entre la pérdida de lo que se dona y el beneficio del servicio gratuito, es la misma en todo caso en que el equilibrio se produzca entre remuneración y servicio, dando igual que sea anterior el servicio, que sea primero la remuneración” (ALBALADEJO, *La donación*, cit., pp. 405).

En fin, suele apostillarse asimismo, en cuanto a su concepto, que este tipo de donación no conforma una mera liberalidad de uso, ya que lo que mueve al gratificante a realizarla es un verdadero *animus donandi* y no la observancia de un cierto uso social, entendido como modo o manera habitual de proceder y conducirse en las relaciones sociales. Quien la realiza lo hace con espíritu munificente, caso que no lo es el de la liberalidad de uso, pues en esta se actúa movido simplemente por el hecho de que en la ocasión de que se trate suele procederse así y, entonces, para dar cumplimiento, conformarse o acoplarse a lo que suele hacerse habitualmente o, lo que es igual, a lo que constituye una práctica social extendida¹⁰. Aunque no por ello esta clase de liberalidad deja de ser un acto gratuito, ya que la atribución se hace de manera espontánea y sin que exista de por medio obligación alguna¹¹.

2. Donación “por méritos” (que no por servicios) del donatario

Como se ha indicado al comienzo de este trabajo, el problema que ha suscitado tradicionalmente entre nuestros autores el art. 619 CC es el de si en él se alude a tres clases diferentes de donación -a saber: la hecha por méritos, la remuneratoria y la modal u onerosa- o si, por el contrario, solo contempla dos -la remuneratoria y la onerosa-, de modo que la realizada en atención a los méritos del favorecido sería una mera subespecie de la que nos ocupa.

¹⁰ ALBALADEJO, *La donación*, cit., pp. 396 y 397.

¹¹ ROCA SASTRE, “La donación”, cit., pp. 230 a 232. El autor precisa que tampoco conforma donación remuneratoria la *liberalidad remuneratoria de uso*, subespecie que se da cuando la liberalidad usual se hace precisamente con ocasión de servicios prestados (v. gr., propina). Y es que, “[n]o siendo donación la liberalidad de uso, tampoco es donación remuneratoria la liberalidad de uso remuneratoria, ya que estando excluida del concepto legal de donación, no puede ser una clase de ésta, ni corresponde aplicar sus reglas a los actos en que se remunera a tenor de un uso, como dar propina corriente al camarero o hacer un obsequio ordinario con ocasión de su santo o en Navidad al profesional que nos atendió gratis. Así que donación remuneratoria sólo la hay cuando donándose verdaderamente, y no haciendo una simple liberalidad remuneratoria de uso, se dona para recompensar servicios recibidos gratuitamente” (ALBALADEJO, *La donación*, cit., pp. 397).

El argumento primordial que se esgrime para sostener esta segunda tesis consiste en que, como en el caso de la donación que persigue remunerar servicios prestados al donante, la efectuada para premiar a una persona por sus especiales méritos no es fruto tan solo de un impulso normal de liberalidad del autor del acto, de un deseo de enriquecer sin más a otro, sino que es producto de un móvil que, por su peculiaridad, incide y tiene una relevancia especial en la estructura del negocio: “existirá un móvil remunerador basado en unos merecimientos que, por su especial relevancia, despiertan en el hombre propenso a la liberalidad un sentimiento de munificencia que le lleva a recompensarlos de modo especial -donación tipificada por un evidente sentido remunerador-”¹². En esta dirección, se precisa (al poner la norma en conexión con el 1274) que ha de tratarse de méritos referidos, en algún modo, al donante, es decir, que le hayan suministrado algún beneficio material o espiritual, ya directamente, ya indirectamente a través del favorecimiento de personas que formen parte de su círculo más cercano (como cuando se pretende premiar a quien realizó un descubrimiento científico que curó a aquel o a alguno de los suyos de una enfermedad); o, si no es el caso, que se trate cuando menos de merecimientos que hagan al donatario acreedor al reconocimiento por sus prestaciones a la sociedad (donativo al descubridor de la penicilina, por el beneficio hecho a la humanidad)¹³. En definitiva, la donación por méritos se considera una subespecie de la remuneratoria, pero siempre y cuando estos sean de tal calibre que excedan de la simple intención de enriquecer para pasar a constituir una suerte de plus impulsivo y determinante de la remuneración¹⁴.

¹² Mariano ALONSO PÉREZ, “La colación de las donaciones remuneratorias”, *RCDI*, 1967, p. 1046.

¹³ José Luis LACRUZ BERDEJO *et al.*, *Elementos de Derecho civil*, t. II, vol. 2º, 3ª ed., Dykinson, Madrid, 2005, p. 105.

¹⁴ ALONSO PÉREZ, “La colación”, *cit.*, p. 1047. El art. 532-17 CCCat. parece establecer asimismo esta identificación cuando afirma que las donaciones son remuneratorias “*si se efectúan en premio o en reconocimiento, no exigibles jurídicamente, de los méritos contraídos o de los servicios prestados por los donatarios*”.

Sin embargo, la opinión contraria excluye del concepto de donación remuneratoria a la hecha en atención a los méritos del donatario arguyendo, ora que esta cumple una papel diferente al de aquella¹⁵, ora que las especialidades de regulación de la remuneratoria son de improcedente aplicación a la hecha por méritos: las mismas vienen justificadas porque la pérdida padecida por el donante resulta en cierta medida compensada por el servicio que recibió en su día gratuitamente del donatario, de suerte que es “como si” no se hubiese desprendido sin contrapartida de lo donado remuneratoriamente, razón por la que el legislador le confiere (al menos en parte) el tratamiento de un acto oneroso. Tal quid, empero, no se da en la donación por méritos, la cual se efectúa en concepto de premio a la especial valía del donatario, mas no como una especie de equivalente a lo que constituiría el precio de un servicio que se recompensa. Se trata, en resumidas cuentas, de una donación normal¹⁶. Los méritos del donatario no tienen relevancia alguna en lo que atañe al régimen jurídico del negocio celebrado, salvo que se hayan incorporado al mismo en forma de condición o que conste su carácter determinante de la atribución, en cuyo caso cabría la impugnación del negocio por error si los méritos realmente no existieran¹⁷.

Mas, en verdad, cuando se observa la cuestión con detenimiento, se aprecia una notable proximidad entre una y otra postura, precisamente porque la mayor parte de autores que consideran a la donación por méritos como una subespecie de la remuneratoria desisten de aplicarle aquellas reglas especiales que, por su naturaleza híbrida entre acto gratuito y acto oneroso, rigen a su criterio la segunda y circunscriben, a lo sumo, la efectividad de

¹⁵ Fundamenta ROCA SASTRE (“La donación”, cit., p. 215) esta exclusión en el hecho de que en la donación por méritos lo que hay es una serie de “servicios que una persona ha prestado a la Patria, a la paz, a las ciencias y a las artes”, pero no al donante, tal cual exige el art. 619 CC, y esos servicios, en dicho caso, “más bien son objeto de premio que de recompensa, en el sentido de remuneración derivada de un específico deber de gratitud”.

¹⁶ ALBALADEJO, *La donación*, cit., pp. 381 y 382.

¹⁷ ANDERSON, “La donación”, cit., p. 1704.

esa subsunción al carácter determinante del móvil impulsivo de la disposición y a la (consecuente) trascendencia invalidante del error recayente sobre el mismo¹⁸.

III. NATURALEZA JURÍDICA Y RÉGIMEN DE LA DONACIÓN REMUNERATORIA

1. El carácter incoherente de los artículos 619 y 622 CC y lo que al respecto del mismo suele sostener la doctrina

Del tenor literal del art. 619 CC, anteriormente transcrito, llama la atención el prurito que siente el legislador por refrendar la condición de donaciones de las variantes allí indicadas, cosa que hace mediante el empleo del adverbio “también” (“*Es también donación...*”). Pues el hecho de que el donante haga la atribución a título gratuito por ciertas peculiares razones o incluso imponiendo al beneficiario la realización de una determinada carga por importe inferior al valor de lo asignado, no debería hacer dudar, en principio, de la calificación del negocio. Dicho de otro modo: que el donante realice este sacrificio por unos u otros motivos, por muy cualificados que estos sean, o que imponga al gratificado un gravamen que haga que este se enriquezca en menor medida de la que se empobrece el gratificante, no varía el fin último que se persigue mediante la celebración del negocio (no varía su “causa”), que no es otro que el de transmitir al donatario un derecho de la titularidad del donante sin que medie contraprestación de ningún género.

La única explicación que cabe dar, entonces, a la inclusión de la norma se cifra en que, a su través, el legislador busca ensanchar la (¿estrecha?) definición que, del negocio, ofrece en el artículo inmediatamente anterior: “*La donación es un acto de liberalidad por el cual*

¹⁸ Es el caso de Javier PLAZA PENADÉS, “La donación remuneratoria”, en *Tratado de las liberalidades. Homenaje al profesor Enrique Rubio*, dir. por M.^a A. Egusquiza y C. Pérez de Ontiveros, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2017, pp. 737 y 738; y SIRVENT GARCÍA, “La donación”, cit., pp. 339 a 341. ALBIEZ DOHRMANN pone asimismo de manifiesto cómo los autores que han separado ambas clases de donación no suelen identificar consecuencias jurídicas especiales para las hechas por méritos (“Comentario al artículo 619”, cit., pp. 4728 y 4729).

una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra, que la acepta”. O sea, como este precepto pone el acento, de algún modo, en el ánimo liberal del donante o, lo que es igual, en su generosidad o desprendimiento, cabría dudar acaso de si son igualmente donaciones aquellos negocios en los que, ora se entremezcla un móvil diferente, ora se introduce un cierto tinte de onerosidad. Pues bien, el art. 619 CC estaría aclarando, en definitiva, que sí lo son, de manera que ni el móvil remuneratorio, ni el deseo de premiar los singulares méritos que rodean al favorecido, ni el establecimiento de cargas (siempre, al menos, que sean inferiores al valor de lo donado) eliminarían la donación.

Ya se ha destacado, sin embargo, que esta nítida conclusión deviene oscura a la vista del art. 622. Y es que existe en la doctrina una tendencia natural a encajar en las denominaciones utilizadas por esta norma a las donaciones contempladas en el art. 619¹⁹. En efecto, la mayoría de autores estima que las donaciones “*con causa onerosa*” ex art. 622 no son otras que las donaciones *sub modo* u onerosas mencionadas, además de en el 619, en los 626 y 638, mientras que las remuneratorias del art. 622 serían, asimismo, idénticas en todo a las del 619.

Ocurre, empero, que esta interpretación hace incurrir al legislador del Código en una doble incoherencia: una primera de tipo valorativo, porque, habiendo dicho primeramente que las donaciones onerosas y las remuneratorias son auténticas donaciones, estaría estableciendo después que, no obstante tal naturaleza, han de regirse por las reglas de los contratos *onerosos* (la adición de semejante adjetivo es imprescindible para que la norma cobre algún sentido) en todo o en parte, resultado chocante donde los haya; y otra segunda

¹⁹ Como muy bien subraya Miriam ANDERSON, “Comentario al artículo 622”, en *Código Civil Comentado*, vol. II, dir. por A. Cañizares, P. de Pablo, J. Orduña y R. Valpuesta, Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2ª ed., 2016, p. 110.

de tipo literal, ya que, obviamente, en las remuneratorias no hay gravamen alguno (o carga o modo), sino solo servicios prestados en el pasado por el donatario al donante que este, agradecido, persigue recompensar a través del negocio.

Ante semejantes incongruencias, la doctrina se divide en dos posturas, a saber, la de quienes entienden que la donación remuneratoria es, *in toto*, donación, con lo que el art. 622 CC debería reputarse (prácticamente) letra muerta, si bien se discute si cabe o no asignarle alguna peculiaridad de régimen; y la de quienes hacen prevalecer este último precepto (frente al mandato del 619) a base de corregir, consecuentemente, su letra. Empecemos por esta última.

2. La donación remuneratoria como acto mixto

Tal y como se ha adelantado un poco más arriba, esta ha sido tradicionalmente la tesis más común entre nuestros exégetas. A su tenor, lo que el art. 622 quiere significar, en realidad, es que ambas clases de donaciones (modales y remuneratorias) son actos de naturaleza híbrida o mixta, en parte onerosa y en parte gratuita, y que precisamente por tal razón han de quedar sujetas a un régimen jurídico que combine las reglas propias de la donación con otras establecidas para los contratos onerosos. Dicho régimen se determinaría lógicamente, en el primer caso, según el valor del gravamen y, en el segundo, en función del valor de los servicios remunerados. De esta guisa, para las remuneratorias regirían las reglas de los contratos onerosos en la parte en que lo que se dona cubre el valor del servicio que se remunera, mientras que, en la parte en que lo donado vale más que el servicio, el negocio se regiría por las reglas de las donaciones puras; parecidamente, sería espíritu de la ley (mas no letra) que la donación onerosa se rija por las reglas de los contratos onerosos en lo que el valor de lo donado sea absorbido por la carga y que, en cambio, lo haga por las de la donación en aquello en que lo donado

valga más que la carga. “Ya que sería curiosísimo que hablando el final del artículo de *gravamen impuesto*, con lo que el legislador *enseña la oreja* (por decirlo con expresión gráfica) de que toma en cuenta la carga impuesta (aunque lo diga hablando de donación remuneratoria), esa remuneración, mal llamada carga impuesta, se quedase para ser tomada en cuenta sólo en la donación remuneratoria, y no en la donación onerosa, que habría de juzgarse entonces sólo por las reglas de los contratos onerosos *in toto*, sin tener en cuenta que, por la misma razón que la donación remuneratoria en lo que exceda la cosa donada del valor del servicio remunerado, debe juzgarse por las reglas de la donación pura, la donación con carga debe también juzgarse por las reglas de la pura en lo que el valor de lo donado exceda del de la carga”²⁰.

En lo que específicamente atañe a las donaciones remuneratorias, esta inteligencia vendría refrendada, además, por el art. 1274 CC, pues en él se aísla una causa remuneratoria a caballo entre la onerosa y la gratuita. En este sentido, se advierte que esta clase de donación no conforma por supuesto un pago por un servicio que el donante recibió, es decir, lo que se dona carece de la condición de contrapartida de lo que el donatario le proporcionó, porque ambas atribuciones no se encuadran dentro de un contrato oneroso en el que la una se dé a cambio de la otra. Ahora, lo mismo que es cierto que no existe ese ligamen oneroso, también lo es -se dice- que hay entre ellas una relación de compensación, puesto que, aunque se dona libremente (y podía no haberse donado), sin embargo, sí se dona *en recompensa* del servicio recibido. He ahí la razón por la cual el acto es regulado en algunos aspectos, no por las reglas de la donación puramente liberal, sino por preceptos propios de los actos onerosos: su causa no es, como en aquella,

²⁰ ALBALADEJO, *La donación*, cit., p. 469.

“la mera liberalidad del bienhechor”, sino la liberalidad encaminada a corresponder por “el servicio o beneficio que se remunera”²¹.

De esta manera de entender y combinar los arts. 619, 622 y 1274 CC se seguirían diversas consecuencias inescindibles²², como, en primer lugar, la de que la forma de la donación remuneratoria ha de ser libre si el servicio remunerado absorbe por completo el valor de lo donado, ya que en este aspecto se regiría por lo establecido en el art. 1278 CC, mientras que, en la parte en que lo donado exceda del valor del servicio, el negocio debería guardar la establecida en los arts. 632 y 633 para las donaciones. No obstante, enseguida se aprecia lo artificioso del resultado, puesto que, llevado a sus últimas consecuencias, obligaría a que las donaciones observaran una doble forma, libre en una parte y solemne en otra, lo que contradiría flagrantemente el principio de indivisibilidad por el que se rigen en este extremo los negocios jurídicos. De ahí que se sostenga, o bien que solo cuando la donación se mantenga plenamente en el terreno de la onerosidad ha de regirse por el art. 1278 CC -mientras que cuando el servicio prestado sea de menor valor que el de la cosa donada, han de respetarse los requisitos de los arts. 632 y 633-²³, o bien que, atendidas las dificultades de valoración que en numerosas ocasiones se suscitan, han de quedar siempre exoneradas de las solemnidades impuestas a las donaciones puras²⁴. Incluso llega a matizarse por parte de la doctrina defensora de la primera alternativa que el valor del servicio y el del bien donado han de juzgarse con flexibilidad a fin de evitar que, por

²¹ ALBALADEJO, *La donación*, cit., pp. 391 y 392.

²² Vid. ALBALADEJO, *La donación*, cit., pp. 418 y ss.; ALBIEZ DOHRMANN, “Comentario al artículo 622”, cit., pp. 4774 y 4775; SIRVENT GARCÍA, “La donación”, cit., pp. 346 y ss.; LACRUZ BERDEJO *et al.*, *Elementos*, t. II, vol. 2º, cit., p. 106; Isabel J. RABANETE MARTÍNEZ, “Las donaciones remuneratorias: configuración jurídica, colación y dispensa. A propósito de la STS de España núm. 473/2018, de 20 de julio 2018”, *rBD*, nº. 29, 2020, p. 187. ROCA SASTRE asevera, ante lo claro y explícito del art. 622 CC, que la donación remuneratoria se rige por las reglas de la ordinaria en la parte que exceda del valor del servicio prestado y, en lo que coincidan este y el valor de lo donado, por las reglas de los contratos onerosos. Semejante fórmula, advierte, “deja mucho que desear” y provoca, rígidamente aplicada, una “interesante” serie de problemas que el autor sin embargo no entra a analizar (“La donación”, cit., pp. 234 y 235).

²³ ALBALADEJO, *La donación*, cit., p. 443; SIRVENT GARCÍA, “La donación”, cit., p. 354.

²⁴ ALBIEZ DOHRMANN, “Comentario al artículo 622”, cit., p. 4774.

pequeñas diferencias, la donación remuneratoria u onerosa deba guardar la forma en la parte excedente (lo que le obligaría a guardarla en toda) y que, caso de haberla tenido que respetar y no haberlo hecho, ha de estimarse nula solo parcialmente, valiendo por el tramo en que no le sea precisa forma alguna al absorber el servicio el valor del bien²⁵.

Una segunda derivación coherente con la naturaleza híbrida de estas donaciones debería ser, en lo que hace a la capacidad del donante, la ausencia de necesidad de concurrencia en él de poder de disposición cuando los servicios iguallen el valor de lo donado, pues en ese caso habría de bastar con la capacidad para enajenar a título oneroso, mientras que en el resto de hipótesis debería requerírsele la capacidad para donar puramente, ya que, al ser la capacidad de obrar un *quid* indivisible, no sería factible fraccionarla, aplicando la última por la parte gratuita y la primera por la parte absorbida por la remuneración²⁶. Ahora bien, los propios defensores de esta tesis resaltan el sinsentido de exigir capacidades distintas al donante en función del supuesto de que se trate, por lo que se opta por imponerle a todo trance la capacidad para donar puramente: al fin y a la postre, se afirma, en la donación remuneratoria el donante no deja de desprenderse gratuitamente de un bien (no recibe nada a cambio de lo que da) y nada hay que le obligue a sufrir esa pérdida patrimonial. Si incurre en ella es porque libremente así lo decide y porque de este modo quiere agradecer y compensar a quien le prestó el servicio²⁷.

En lo que atañe a la capacidad del donatario, lo consecuente con esta postura sería exigirle la necesaria para contratar, al menos cuando el valor del servicio que prestó fuera superior al de la cosa donada. Sin embargo, de corrido se matiza que, por mucho que el art. 622 CC dé a la situación un tinte de onerosidad, este ha de quedar circunscrito a la posición

²⁵ ALBALADEJO, *La donación*, cit., pp. 443 y 444.

²⁶ ALBALADEJO, *La donación*, cit., p. 459.

²⁷ SIRVENT GARCÍA, “La donación”, cit., p. 348.

del donante, porque lo cierto es que el donatario a nada se obliga, con lo que le es suficiente con tener la mínima capacidad requerida para contratar donación pura.

En fin, los otros extremos en los que la regulación de la donación ordinaria no se aplicaría a la remuneratoria serían los siguientes:

Primero: a efectos de cálculo de la legítima de los herederos forzosos del donante (art. 818) únicamente debería traerse a la reunión ficticia la parte verdaderamente gratuita de la donación, por lo que, si el valor del servicio alcanzara por completo el importe de lo donado, no debería sumarse nada. Ello sería fruto de la disposición del art. 622 y del tratamiento de acto oneroso que confiere a la remuneratoria en la parte que absorba el valor del servicio en cuestión; así que en esa proporción el importe de la donación no se agregaría al *relictum*, al igual que no procedería agregar un desembolso hecho por el causante en vida a cambio de algo que recibió, ya que lo que entró en su patrimonio de forma onerosa dejó este equilibrado con lo que salió de él, no habiendo en consecuencia merma de los derechos legitimarios de los sucesores forzosos. Obviamente, la donación remuneratoria solo sería susceptible de una eventual reducción por inoficiosidad en la misma medida en que fuera computable.

Segundo: otro tanto de lo mismo y por idéntica razón debería sostenerse con relación a la colación *ex arts. 1035 y siguientes CC*, es decir, aquella singular operación particional en virtud de la cual, concurriendo a la sucesión varios legitimarios que reúnan simultáneamente la condición de sucesores a título universal, se aporta contablemente a la masa relicta el valor de las donaciones que hubiesen recibido en vida del *de cuius* al objeto de contarlas en la cuota del beneficiario o beneficiarios para que así, al instante de partir, tomen de menos del caudal; la donación remuneratoria únicamente debería traerse a la masa colacionable e imputarse en la porción del donatario en la medida en que el

valor de la cosa donada superara el del servicio recompensado, quedando exenta por el resto. No obstante, alguna opinión disidente entiende, aun defendiendo la naturaleza híbrida de esta clase de negocios, que la exención de colación habría de serlo siempre por el entero, ya que, cuando alguien realiza una donación remuneratoria en favor de uno de sus herederos forzosos, está en verdad queriendo resaltarle y distinguirlo frente a los restantes por el destacado comportamiento que ha tenido hacia él (al haberle prestado gratuitamente ciertos servicios). De donde cabría colegir, se concluye, la concurrencia de una implícita voluntad en el gratificante de exención de colación de lo adjudicado al gratificado²⁸.

Tercero: a base de aplicar el art. 622 CC, habría de concluirse igualmente que esta clase de donación es irrevocable por supervivencia o superveniencia de hijos del donante o ingratitud del donatario (arts. 644 y ss.), al menos hasta donde ascienda el valor del servicio, y, por el contrario, revocable en lo que lo supere. Pues, en cuanto a aquel primer supuesto, no existe en la medida indicada merma en el patrimonio del donante que pueda dañar a los hijos que haya tenido después, merma que constituye la razón última por la que se permite la revocación de la donación en tales hipótesis cuando es puramente liberal; y, en cuanto al segundo, porque la igualación entre servicio y donación excluye que por ingratitud posterior del donatario se pueda deshacer lo que se hizo por agradecimiento: de lo contrario, se estaría causando un perjuicio al donatario, el cual se vería privado después de la prestación del servicio al donante de la recompensa recibida de él, recompensa que tenía ganada por tal hecho y con independencia de su ulterior conducta hacia el gratificante. Como afirma ROCA SASTRE (aunque la afirmación la haga

²⁸ SIRVENT GARCÍA, “La donación”, cit., pp. 360 y 361.

para el Derecho civil catalán), “[l]a donación remuneratoria *no abre* una situación de agradecimiento, sino que *la cierra*”²⁹.

Cuarto: a diferencia de lo que acontece en las donaciones puramente liberales, pesa sobre el donante la obligación de sanear por evicción o vicios ocultos hasta donde llegue el valor del servicio remunerado. Esta conclusión encontraría apoyo directo en la aplicación analógica a la donación remuneratoria de la salvedad dispuesta en el inciso final del art. 638 CC para la modal u onerosa, analogía de todo punto procedente a tenor de la equiparación que el art. 622 CC sienta entre ambas clases de atribución³⁰. Sin embargo, algunos defensores de la naturaleza híbrida de la remuneratoria ponen en duda esta conclusión a la vista de la “endeble” onerosidad de este negocio y el efecto “perverso” que, de lo contrario, se seguiría para el donante, quien tendría que sumar a la pérdida del bien donado la eventual indemnización en favor del donatario derivada de la obligación de sanear³¹. ¿Mas no sería todo ello en verdad concorde con el papel que la cosa donada cumple cual “sucedáneo” de la retribución que el mismo donante hubiera tenido que satisfacer al donatario de haberse prestado el servicio onerosamente?³²

²⁹ ROCA SASTRE, “La donación”, cit., p. 238, donde añade que, en esta clase de donación, “[h]ay algo de contraliberalidad. La donación remuneratoria cancela o liquida aquel deber de agradecimiento, derivado del acto de liberalidad pretérito, de modo que, en lo sucesivo, ya no cabe hablar de más conductas idóneas, y, por tanto, no puede sostenerse que el donatario, en la donación remuneratoria, tenga el deber de mostrarse agradecido con el donante”.

³⁰ Precisa ALBALADEJO que, aunque el art. 638 CC hable tan solo de saneamiento por evicción, procede igualmente por vicios ocultos. Y es que, en su opinión, la norma se expresa defectuosamente, siendo razonable pensar que su espíritu es el de imponer el deber de sanear en cualquiera de las hipótesis posibles (*La donación*, cit., pp. 451 y 452).

Por su parte, el apartado 6 de la ley 328 del Fuero Nuevo navarro establece, en sede de cesión de herencia, que “[e]l cedente a título lucrativo, cuando se trate de donación con carga o remuneratoria, solo responderá de su titularidad hasta el valor de la carga impuesta o del servicio remunerado”.

³¹ SIRVENT GARCÍA, “La donación”, cit., pp. 350 y 351. Se inclina también por la solución negativa LACRUZ (*Elementos*, t. II, vol. 2º, cit., p. 106).

³² “Es, pues, justo que si la donación remuneratoria hace las veces de retribución del servicio prestado el donatario, cuando pierda por evicción la cosa donada, tenga derecho a exigir al donante que le indemnice, en la cuantía correspondiente al importe de la retribución, que, en otro caso, hubiera percibido por razón del servicio prestado” (ROCA SASTRE, “La donación”, cit., p. 239).

Quinto: la presunción de fraude a los acreedores del donante contemplada en los arts. 1297.I y 643.II CC no alcanzaría, a tenor del 622, a la parte de la donación remuneratoria que cubra el valor del servicio remunerado y sí solo al exceso sobre él.

Sexto: comoquiera que, según el art. 1274 CC, el fin de remunerar es causa y no simple motivo de la donación, esta es nula si realmente falta el servicio o el beneficio que se remunera, pues así lo dispone el art. 1275. O sea: mientras en la donación ordinaria el único fin consiste en enriquecer liberalmente al donatario, en la que nos ocupa se persigue algo ulterior, como es recompensarle por lo que proporcionó al donante sin contrapartida³³.

3. La donación remuneratoria es verdadera donación

A lo largo del epígrafe precedente han quedado expuestas las incoherencias a las que conduce la concepción de la donación remuneratoria como un acto mixto, así como la disparidad de conclusiones a que llegan sus propios sostenedores en torno a varios aspectos de su régimen jurídico, cual sucede, verbigracia, con la forma o, incluso, en lo que atañe a la necesidad misma de que los servicios en cuestión sean estimables o no.

Mas, si se mira bien, todo ello no viene sino a poner sobre aviso al intérprete de la artificiosidad de esta tesis, artificiosidad que resulta, precisamente, del desconocimiento del *carácter unitario* del acto negocial en que consiste la donación remuneratoria.

En efecto, no se trata únicamente de que, a su través, se proceda a una fragmentación del contrato por completo antinatural. Es que, además, se lo vincula “causalmente” con una actividad cuyo ciclo de existencia (de haber ostentado igualmente índole negocial) ya se

³³ “O, expresado más exactamente, que la prestación gratuita del donante persigue proporcionar al donatario un enriquecimiento en el que se concreta el agradecimiento a este por un servicio o beneficio recibido de él” (ALBALADEJO, *La donación*, cit., p. 392).

agotó en el pasado³⁴: en la relación contractual de prestación del servicio que precedió a la donación remuneratoria no existía obviamente relación causal entre dicho servicio y la remuneración posterior, no prevista ni previsible en ese instante temporal; luego no cabría pretender el establecimiento de semejante nexo causal *ex post* y al instante de otorgarse el acto gratuito³⁵. Súmese a ello -se indica- el dato práctico de que la división del acto en dos partes de distinto carácter va en contra de la voluntad corriente de los individuos, que, al realizar este tipo de donaciones, no suelen establecer una relación de proporcionalidad entre el valor de los servicios prestados y el del objeto donado. O sea, dicha proporcionalidad no se integra en el conjunto de finalidades perseguidas por ellos, mas no porque se pretenda donar puramente el exceso, sino porque la donación remuneratoria se configura en su conjunto como una manifestación material de un agradecimiento que no es susceptible ni de valoración con parámetros económicos ni de fragmentación³⁶. Así lo asevera la plenaria STS de 20 de julio de 2018³⁷.

³⁴ Tal y como afirma ANDERSON, “La donación”, cit., p. 1706.

³⁵ ROCA SASTRE, “La donación”, cit., pp. 209 y 210. Del mismo modo, las partes tampoco podrían “reconsiderar” un servicio prestado gratuitamente en el pasado a fin de convertirlo en objeto de un contrato oneroso temporalmente ulterior. Si los servicios se prestaron pretéritamente por vía contractual, tal contrato quedó extinguido por cumplimiento de sus prestaciones, es decir, por consumación. En este sentido, “[p]retender que es posible regular relaciones jurídicas, no sólo constituidas en el pasado, sino ya agotadas, significa atribuir a los particulares un poder de reglamentación retroactiva que sólo compete al legislador. Debe, pues, admitirse que cuando la prestación del servicio ya ha sido realizada, la situación está definitivamente fijada, y no puede sufrir modificación; la atribución patrimonial que quiera hacerse en vista del servicio, no podrá asumir sino la configuración jurídica de una donación remuneratoria” (ob. cit., p. 211). Aunque su discurso diste de ser claro, otra parece ser la opinión de DE CASTRO, quien distingue la donación remuneratoria, que es donación pura (art. 619), del contrato remuneratorio (art. 1274), en el que “las partes consienten (expresa o tácitamente) en que lo dado o prometido es en remuneración de un servicio o beneficio ya prestado. Este, para servir de causa, habrá de ser considerado, subjetiva y objetivamente, que corresponde a la remuneración” (*El negocio jurídico*, cit., pp. 269 y 270).

³⁶ ANDERSON, “La donación”, cit., p. 1706.

³⁷ En esta resolución el TS afirma (FJ 4º) que, en la donación remuneratoria, “[e]l agradecimiento no se puede fragmentar ni cabe pensar que solo se quiso donar, en su caso, por el exceso. No cabe establecer una proporción entre el valor del servicio y el objeto de la donación, y el donante puede valorar los servicios en lo que quiera, con independencia de su valor objetivo”. Algo similar advertía en su día GARCÍA GOYENA cuando justificaba la inexistencia, en el proyecto isabelino de 1851, de regla especial alguna para las donaciones remuneratorias: “Por otra parte, ¿quién es capaz de apreciar exactamente el valor del beneficio o servicio que se pretende remunerar? La salud y libertad son cosas inestimables: el valor de un servicio o beneficio varía mucho, según las circunstancias del que lo hace y del que lo recibe. Y sin embargo, sería precisa una regla segura de apreciación para admitir las diferencias que, según he observado, hacen los autores, y que ellos mismos no se atreven a admitir en ciertos casos” (Florencio GARCÍA GOYENA, *Concordancias, motivos y comentarios del Código civil español*, t. II, Madrid, p. 289 [reed. facsímil de Editorial Base, Barcelona, 1973]).

Corolario lógico de este razonamiento (seguido por parte de la doctrina y, como se acaba de ver, por la jurisprudencia) es el de que la donación remuneratoria constituye, ni más ni menos, *verdadera donación* y que, por tanto, no ha de regirse en ningún caso por las reglas de los contratos onerosos. Sin embargo, a partir de aquí, aún se abren dos caminos.

El primero transita por entender que, si bien la donación remuneratoria es una donación con causa gratuita, está *modulada* o *matizada* por la intención de remunerar servicios que se prestaron en el pasado al donante; es decir, la intención de remunerar, al ser determinante de la atribución, se eleva a la categoría de *motivo causalizado*, de modo que sale del fuero interno de las partes y pasa a integrarse en la causa (gratuita) del negocio (aunque sin alterar su naturaleza). No conforma, por tanto, una causa propia y específica del acto, que se identifica con el *animus donandi* o intención de enriquecer; lo único que acontece es que, adjunta a esta, existe un motivo, como es el fin de remunerar, “que actúa, a lo más, de concausa, o mejor dicho, de motivo causalizado, el cual, unido o conectado con la causa específica de la donación, provoca un precedente causal complejo, formado por la intención de enriquecer, unida a la intención de remunerar”³⁸. Tal sería, precisamente, el (limitado) significado del art. 1274 CC cuando sitúa como tercer género causal, junto a los contratos onerosos y a los de pura beneficencia, a los contratos remuneratorios: si el servicio que se pretende remunerar en verdad no se prestó o lo fue por persona distinta del donatario habrá *un error en la causa*, mas no una ausencia de ella³⁹.

De dicho matiz causal se seguirían, según algunas opiniones, una serie de peculiaridades de régimen jurídico que, sin embargo, no terminarían por convertir al negocio en oneroso,

³⁸ ROCA SASTRE, “La donación”, cit., p. 225.

³⁹ ROCA SASTRE, “La donación”, cit., pp. 226 y 227; ANDERSON, “La donación”, cit., pp. 1706 y 1707.

ni en todo ni en parte, sino que se circunscribirían a lo que estrictamente resulta necesario en virtud de la concurrencia del motivo causalizado. Con mayor concreción, esas particularidades consistirían en la irrevocabilidad por ingratitud de este tipo de donaciones y en su no colacionabilidad en sentido propio (amén de las consecuencias que se derivan de la inexistencia de los servicios remunerados, reconducibles a la invalidez por falsedad de la causa). En cambio, las reglas de las donaciones sobre, verbigracia, forma, saneamiento y reducción por inoficiosidad, operarían con normalidad⁴⁰.

La segunda posibilidad consiste en considerar por el contrario que, si bien el móvil remunerador constituye el criterio delimitador del tipo concreto de donación que supone la remuneratoria, no alcanza aquella categoría, es decir, la de *motivo causalizado*. Por tanto, esta clase de donación debería, en principio, ser tratada en todos sus aspectos como una donación simple, y aunque el servicio que se quiere remunerar no haya existido (bien por no haberse prestado, bien por haberlo sido por persona distinta del donatario), el negocio subsiste incólume. Tal es, precisamente, el parecer de la jurisprudencia, pues a tenor de las SSTS de 11 de enero de 2007 (RJ 2007, 1502) y 16 de enero de 2013 (RJ 2013, 2407), refrendadas por la de 20 de julio de 2018, la donación remuneratoria “no

⁴⁰ Miriam ANDERSON, “Comentario al artículo 619”, en *Código Civil Comentado*, vol. II, dir. por A. Cañizares, P. de Pablo, J. Orduña y R. Valpuesta, Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2ª ed., 2016, pp. 102 y 103; se muestra de acuerdo, PLAZA PENADÉS, “La donación”, cit., pp. 742 y 743.

Por el contrario, y aunque a veces se haya apuntado otra cosa, no es de esta opinión ROCA SASTRE, para quien las peculiaridades de régimen de la donación remuneratoria como tipo específico en el seno del Código civil español se reducen a la relevancia jurídica del móvil que lleva a su otorgamiento (en las hipótesis de falsedad del mismo). En lo demás, y no obstante reconocer su carácter “desgraciado, inspirado en un criterio simplista”, estima que debe prevalecer “el precepto explícito” contenido en el art. 622, que conduce al fraccionamiento de todos conocido: “En la parte que exceda del valor del servicio prestado se aplicarán las reglas de la donación ordinaria [...]. En la parte que coincida el valor de lo donado con el valor del servicio prestado, dispone el artículo 622 que se regirá por las reglas de los contratos. Hay que entender que alude a los contratos onerosos, ya que la donación también es un contrato [...]”. En definitiva, tal sería la fórmula del Código, la cual “deja mucho que desear”, puesto que “aplicada rígidamente provocaría problemas interesantes en los que no es posible entrar” (“La donación”, cit., pp. 234 y 235). Al final de su trabajo (en pp. 236 a 240) analiza el régimen de la donación remuneratoria “[e]n las regiones de Derecho romano, o sea en Cataluña y Navarra”, que reputa distinto del establecido en el Código civil en algunos extremos, pero en el que se parte siempre (a diferencia de este) de la idea de que aquella es donación y de que, consecuentemente, se rige por las propias de la ordinaria.

tiene ningún régimen especial, es el móvil remuneratorio el que guía el *animus donandi* del donante nada más; móvil indiferente jurídicamente para el Derecho, que no causa, del negocio jurídico”.

Como bien puede observarse, la resolución de este dilema pasa entonces, en buena medida, por desvelar el auténtico significado de la locución “*contratos remuneratorios*” del art. 1274 CC: ¿se alude o no con ella a las *donaciones remuneratorias*?

Pero, además, conviene subrayar que ambas posturas han de sortear un obstáculo que se enfrenta a su común concepción de esta clase de negocio como auténtica donación, y que no es otro que el que representa la letra del art. 622 CC *in fine*. Pues ¿qué significado ha de asignarse a sus prescripciones de seguirse esta tesis?

3.1. Los contratos remuneratorios del artículo 1274 CC

Un análisis detenido de los antecedentes históricos de la norma demuestra que constituye un craso error leer su referencia a los contratos remuneratorios como una alusión a las donaciones remuneratorias, no obstante ser esta la *communis opinio*.

En efecto, el art. 1274 CC encuentra su precedente en el art. 997 del proyecto isabelino de 1851, a cuyo tenor, “[e]n los contratos onerosos, se entiende por causa para cada parte contratante la prestación o promesa de una cosa o servicio hecho por la otra parte; en los remuneratorios, el servicio o beneficio que se remunera; y en los de pura beneficencia, la mera liberalidad del bienhechor”. Pues bien, conviene tener en cuenta que, cuando GARCÍA GOYENA redacta este precepto, no piensa para nada en las dichas donaciones. Y no lo hace porque para él la donación remuneratoria es, sin más, donación, de suerte que ha de considerarse comprendida dentro de la definición global que de tal contrato ofrece en el art. 940 del proyecto y sometida, entonces, a sus mismas

disposiciones. Más exactamente, dicho art. 940 define la donación entre vivos como “*un acto de espontánea liberalidad por el cual se transfiere desde luego irrevocablemente al donatario la propiedad de las cosas donadas*”. En el comentario correspondiente, señala GARCÍA GOYENA explícitamente que, “aunque las palabras del artículo parecen excluir las donaciones remuneratorias, quedan sin embargo comprendidas en él, y sujetas a las disposiciones de este título, según se dispone expresamente en el artículo 943, cortando así cuestiones y pleitos”. El autor pretende evitar y zanjar cualquier polémica sobre “este punto omitido, o muy oscuro o dudoso, en Derecho Romano, y sobre el que guarda el Código Francés un absoluto silencio”. Pero, además, la ausencia de una regulación especial para la donación remuneratoria se explica por una sencilla, aunque doble, razón: porque en ella “resplandece igualmente la liberalidad” y porque “las que se pretende calificar de simples, puras, propias y perfectas” son extraordinariamente raras, hasta el punto de que “hallan más fácilmente lugar en el papel o en las leyes que en la práctica: semejante acto, según las palabras de un respetable jurisconsulto que dejo copiadas, «sería más bien profusión y prodigalidad, que liberalidad»”⁴¹.

Ahora bien, si las donaciones remuneratorias son en el proyecto de 1851 por completo negocios gratuitos o *de pura beneficencia*, ¿cuáles son esos contratos remuneratorios a los que alude el art. 997? La respuesta la ofrece el propio GARCÍA GOYENA cuando, al comentar esta norma en sus *Concordancias*, dice que tales contratos han de reputarse *onerosos* a tenor de lo establecido en el art. 976⁴², pues, efectivamente, con esta remisión está dando a entender que los mismos se identifican con los *unilaterales onerosos*. Y es que el art. 976 del proyecto sienta la distinción genérica entre contratos gratuitos y onerosos, describiendo los últimos como aquellos por los que las partes “*adquieren*

⁴¹ *Concordancias...*, cit., t. II, pp. 287 y 288.

⁴² Florencio GARCÍA GOYENA, *Concordancias, motivos y comentarios del Código civil español*, t. III, Madrid, p. 32 [reed. facsímil de Editorial Base, Barcelona, 1973].

derechos y contraen obligaciones recíprocamente". Admite GARCÍA GOYENA que semejante definición puede censurarse por impropia, "porque confunde el contrato oneroso con el bilateral o sinalagmático [...]; y sin embargo, puede un contrato ser oneroso y unilateral, como sucede en el préstamo a interés"⁴³. De donde se colige que el servicio o beneficio que *se remunera* a tenor del artículo 997 y que actúa en calidad de causa, no es uno que no conforma deuda exigible (cfr. actual art. 619 CC), sino, por el contrario, aquel que una de las partes proporciona a la otra *precisamente a través del contrato*: verbigracia, el servicio que el depositario ofrece al depositante mediante la custodia de la cosa objeto del contrato, o el beneficio que el mutuante proporciona al mutuuario mediante el empleo de lo prestado. Tales son el *servicio* y el *beneficio* que, aun cuando normalmente se suministren sin contraprestación, son susceptibles de ser *remunerados* y generar una obligación (contractual) a cargo de quien los recibe. Pero por esta razón, o sea, por no conllevar estructuralmente en modo necesario sacrificios para ambas partes, estos contratos han de ser objeto de categorización separada respecto de los *naturalmente onerosos*: son en principio gratuitos y transmutan en onerosos exclusivamente por voluntad de las partes. En resumen, la causa en los contratos remuneratorios no es, en el pensamiento de GARCÍA GOYENA, la causa de las donaciones remuneratorias, negocio de pura y simple beneficencia a su mismo decir. El artículo 997 apunta cuál sea la causa, ya en los contratos *necesariamente* onerosos (los que *per se* son bilaterales o sinalagmáticos), ya en los que lleguen a serlo únicamente por acuerdo de los intervinientes (los unilaterales que, sin embargo, vienen tintados de onerosidad por pacto), ya en los gratuitos. Dígase otro tanto de lo mismo, entonces, del vigente 1274 CC.

⁴³ *Concordancias...*, cit., t. III, pp. 5 y 6.

El significado que los antecedentes revelan de la tantas veces mencionada expresión condice plenamente, además, con el tenor literal de la norma. Pues lo que en ella se establece es que la causa es el servicio *en sí*, y no *el fin de remunerarlo*, como en puridad debería haber dicho si estuviera pensando en el móvil que impulsó al donante a realizar la disposición⁴⁴.

3.2. La relevancia jurídica del móvil remuneratorio en la donación

Así pues, es correcta la aserción del Tribunal Supremo conforme a la cual “la remuneración es un móvil subjetivo para hacer la donación, pero no la causa de la donación (art. 1274 CC)”. De donde concluye que solo en los casos en que aquel “se eleve a motivo causalizado, la existencia de error acerca de la realidad de los servicios” permitirá impugnar la validez del negocio (STS de 20 de julio de 2018, FJ 4º). Dicho de otra forma: el móvil remuneratorio es, a su criterio, una realidad extranegocial carente de trascendencia jurídica (pues pertenece al fuero interno del donante), salvo que se externalice e incorpore de alguna manera a la causa de la donación pasando a integrar así la común representación contractual de las partes⁴⁵.

Como se ha dicho, la premisa de la que parte nuestro Alto Tribunal es completamente cierta, pues, como ha quedado demostrado, el art. 1274 CC no alude en absoluto a la donación remuneratoria. Sin embargo, no lo es tanto la conclusión que de ella extrae, tal y como lo prueban, nuevamente, los precedentes históricos.

⁴⁴ De ahí que quienes defienden la sinonimia que aquí se ha descartado se vean obligados a forzar su texto, enmendando la plana al legislador: “Aunque este precepto diga que la causa en este caso es el *servicio*, esto no es cierto, porque, en rigor, no es *el servicio en sí* lo que mueve al donante a remunerar, sino *el fin de remunerar tal servicio*” (ROCA SASTRE, “La donación”, cit., p. 226).

⁴⁵ Tal es la doctrina que acerca del móvil “causalizado” sientan en materia contractual, entre otras, las SSTS de 1 de abril de 1982 (RJ 1982, 1930), 4 de enero de 1991 (RJ 1991, 106), 1 de abril de 1998 (RJ 1998, 1912), 21 de julio de 2003 (RJ 2003, 5850), 19 de junio de 2009 (RJ 2009, 4449), 21 de diciembre de 2009 (RJ 2010, 299) y 15 de febrero de 2012 (RJ 2012, 4984).

En efecto, en consonancia con los planteamientos de GARCÍA GOYENA sobre las donaciones remuneratorias, el art. 943 del proyecto de 1851, antecedente del actual 622 CC, establecía que aquellas debían regirse por las disposiciones del título relativo a las donaciones entre vivos, en tanto que la remisión a los preceptos en materia de Derecho de contratos se circunscribía exclusivamente a los que versaban sobre la causa, esto es, a los equivalentes a los actuales arts. 1275 a 1277 CC⁴⁶.

A lo que parece por sus glosas al proyecto, el jurista navarro introdujo este último reenvío con un propósito muy concreto, como era el de garantizar que a las donaciones remuneratorias se les aplicaran dos preceptos en los que se establecía la solución que había de darse a las hipótesis de *falsedad causal*, a saber, los arts. 998 (“*La obligación, fundada en una causa falsa o ilícita, no produce efecto legal*”) y 999 (“*El contrato será válido, aunque la causa en él expresada sea falsa, con tal que se funde en otra verdadera*”). Y es que, en opinión de GARCÍA GOYENA, era en el ámbito de las atribuciones a título gratuito *inter vivos* y *mortis causa* donde este problema cobraba un singular relieve. El objetivo era dejar bien sentada la idea de que, frente al brocardo romano *falsa causa non nocet*, el error del testador o del donante acerca del móvil que le indujo a disponer *sí había de propiciar la nulidad de tal atribución*: “Dono a uno por determinados servicios que me hizo y aparece después que no fue él, sino otro quien los hizo: la donación será nula, porque se fundó en una causa falsa”⁴⁷. Ahora, comoquiera que la previsión alteraba la que, cuando menos claramente para los legados, recogía el Derecho romano, se suavizaba su rigor, y, así, de la misma manera que, según el art. 721 del proyecto, “*la disposición testamentaria a título universal o particular, fundada en*

⁴⁶ Literalmente, la norma decía que “[l]as donaciones a título oneroso se regirán en todo como los contratos de igual clase; y las remuneratorias por las disposiciones del presente título, siempre que en la causa de remuneración concurren todas las cualidades requeridas en el artículo 997 y siguientes del título 5 de este libro, cuyas disposiciones se aplicarán en este caso”.

⁴⁷ *Concordancias...*, cit., t. III, p. 33.

una causa falsa”, pervivía a condición de que el interesado probara que “*el testador tuvo, para hacer la disposición, otra causa tan atendible como la expresada*”, los contratos también habían de subsistir si se basaban en una verdadera y distinta a la en ellos inicialmente manifestada. Por ende, la solución del art. 999 era idéntica a la establecida en el 721, “y en ambos incumbe a la parte interesada y afirmante, probar la existencia de la otra causa”, entendido este último término como sinónimo de “móvil” o “motivo”⁴⁸.

Precisamente esto es lo que quiere significar hoy *a la letra* el art. 1276 CC, ya que si bien nuestro legislador retornó al modelo romano en relación con las atribuciones *mortis causa* (véase art. 767), mantuvo la solución pergeñada por GARCÍA GOYENA para los contratos y, en especial, para las donaciones. O sea: el art. 1276, al hablar de causa falsa, alude a un defecto subjetivo; alude a la creencia de que se da o existe un presupuesto que falla en la realidad y que era motivo determinante de la obligación asumida por un contratante, de manera que, probada su falta, el contrato deviene anulable por este concepto como no se acredite la presencia de otro móvil (real y verdadero) impulsor del acto. “Tal es el significado del art. 1276 en relación a las donaciones, a las cuales se aplica directamente; y no (por analogía) el 767, el cual es específico de los actos *mortis causa*”⁴⁹. Luego este precepto (junto al 1275) tiene por misión conferir relieve jurídico, de conformidad con el 1301, al *error recayente sobre el móvil determinante* de la celebración del contrato,

⁴⁸ *Concordancias...*, cit., t. III, p. 34. Es en el proemio a la sección V, capítulo II, título V, libro III del proyecto de 1851 donde GARCÍA GOYENA aclara lo que, a su juicio, debe entenderse por el término “causa”. Tras consignar las diferentes acepciones que, en sentido civil, tuvo la palabra para el Derecho romano, indica cuál es su significado “propio y natural”: aquel con el que fue tomada “en las últimas voluntades, donaciones y pagas: se refería siempre a lo pasado, y era la *razón o motivo porque se dejaba, donaba o pagaba, quia o quod*, equivalente a nuestro *por o porque*. Si miraba a lo futuro, sólo podía llamarse en sentido lato *causa final*, y con propiedad *modus, manera*, según la ley 21, título 9, Partida 6; *ut* en latín, *para* en castellano; donación *sub modo*, o *donadio fecho so otra manera*” (pp. 31 y 32). En cualquier caso, la causa es, en su concepción, elemento que incumbe al consentimiento, pues, “bien se refiera a lo pasado, o a lo futuro, *est ratio propter quam aliquid datur, aut fit*, sin la que no habría habido consentimiento ni contrato” (p. 32).

⁴⁹ José Luis LACRUZ BERDEJO *et al.*, *Elementos de Derecho civil*, t. II, vol. 1.º, Dykinson, Madrid, 4.ª ed., 2007, p. 439.

ensanchando, en algún modo, el concepto que de este vicio aparece plasmado en el 1266, el cual constriñe su ámbito a “*la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato*” o a las “*condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo*”.

En definitiva, de lo expuesto se sigue que, si bien ciertamente es equivocado sostener que la donación remuneratoria es nula de pleno derecho por falta de causa cuando no exista el servicio que se pretende remunerar o este haya sido prestado por otra persona (dado que la causa remuneratoria del art. 1274 CC *no es la causa de la donación remuneratoria*), tampoco cabe afirmar, como hace la jurisprudencia, que la remuneración sea un simple móvil subjetivo jurídicamente intrascendente, ya que, siempre que se acredite su carácter determinante de la atribución, existirá *falsedad causal* en las dichas hipótesis y la donación devendrá anulable con base en los arts. 1276 y 1301 CC; ello, claro está, salvo que se pruebe que la donación estaba fundada en otro motivo verdadero y lícito.

Téngase en cuenta, además, que no parece necesario que, para que el error en cuestión alcance eficacia invalidante, el motivo haya sido compartido con el favorecido, bastando, acaso, con que sea inferible y externamente identificable (o sea, “objetivable”) en función de las circunstancias que hayan rodeado al otorgamiento del acto; es decir, el conocimiento o la ignorancia por parte del donatario de la causa que impulsó al gratificante a efectuar la atribución ha de juzgarse, muy probablemente, irrelevante (aunque lo normal es que sepa cuál fue), a diferencia de lo que sucede en los contratos onerosos, en los que el principio de buena fe y la protección a la confianza generada llevan a salvar a la contraparte de los evidentes perjuicios que para ella se seguirían del hecho de tener que soportar las consecuencias de cualquier falsa apreciación sufrida por la otra simplemente por revestir tal carácter determinante. Por el contrario, y dado que,

en este caso, el donante es la única parte negocial que realiza un sacrificio patrimonial, ha de serle bastante con acreditar la concurrencia del error y su carácter decisivo para la emisión del consentimiento a fin de lograr que se declare la invalidez de la disposición⁵⁰.

Por supuesto, lo hasta aquí dicho acerca del móvil remuneratorio es igualmente aplicable a cualesquiera otros de análoga naturaleza y, muy particularmente, al caso de la donación hecha en consideración a los méritos del donatario cuando estos no existan o cuando, existiendo, concurren en realidad en otra persona⁵¹.

3.3. ¿Quid entonces del artículo 622 CC?

La consideración de la donación remuneratoria como verdadera donación adquiere aún más sentido, si cabe, cuando se hace una lectura en clave sistemática del art. 622 CC.

Se ha dicho antes que existe una tendencia natural en la doctrina a identificar las donaciones con causa onerosa aludidas en su primer inciso con las donaciones modales.

Sin embargo, dicha equivalencia genera una obvia antinomia entre este precepto y el 619, en el que categóricamente se afirma que es “también” donación aquella en que se impone

⁵⁰ No es esta la opinión de ANDERSON (“La donación”, cit., p. 1708), para quien, aunque la voluntad o intención de remunerar se predique (“lógicamente”) del donante (al igual que ocurre con la liberalidad del bienhechor del art. 1274 CC), “como en todo negocio jurídico bilateral, el consentimiento de ambas partes debe abarcar la integridad de la causa, de modo que la aceptación también debe serlo de una donación remuneratoria, en el sentido visto. De otro modo no se explicarían, por ejemplo, las consecuencias de la inexistencia de los servicios remunerados”.

⁵¹ Según ALBALADEJO, al no ser la donación por méritos una donación remuneratoria, su causa solo puede serlo la mera liberalidad del bienhechor *ex art.* 1274 CC. De esta guisa, concluye que, si el mérito realmente no existiera, la donación no podría considerarse nula por falta de causa. Sin embargo, estima “que preferible a mantener su validez es inclinarse a considerarla impugnabile por error si en la donación consta que el mérito fue el móvil determinante y que sin él no se habría donado. Esa impugnabilidad por error se puede apoyar en el artículo 621, que establece regularse la donación por las reglas de los contratos en todo lo que no se halle determinado en el título de la donación, y asimismo cabe argumentar en ese sentido en virtud de lo dispuesto en el artículo 767 para el caso análogo de liberalidad *mortis causa*. Realmente quien dona a alguien, no por él en sí, sino por creer que tiene un mérito del que verdaderamente carece, yerra al donar a la persona de que se trata. Error que permitirá invalidar la donación a base del artículo 1266.2^o” (“Comentario al artículo 619”, en *Comentarios al Código civil y Compilaciones forales*, dir. por M. Albaladejo y S. Díaz Alabart, t. VIII, vol. 2^o, EDERSA, Madrid, 1986, pp. 34 y 35). Mas, develado el verdadero significado de los arts. 1274 y 1276 CC, resulta claro que no es en absoluto necesario dar semejante rodeo ni acudir a la aplicación analógica del art. 767.

al donatario un gravamen inferior al valor de lo donado. Pues ¿cómo se explica entonces que el 622 ordene que se rijan “*por las reglas de los contratos [onerosos]*”? Para evitar esta flagrante contradicción, quienes consideran que el art. 622 *in fine* desea efectivamente referirse a la donación remuneratoria saltan por encima de su letra para hacerle decir algo que no dice en modo alguno, a saber, que, del mismo modo en que esta se rige por las reglas de los contratos onerosos solo en la parte en que lo donado cubra el valor del servicio remunerado, la onerosa ha de regirse también por ellas en lo que valor de lo donado sea absorbido por la carga. Dicho de otro modo: sería “espíritu” (que no letra) de la norma que se aplique a esta última lo que solo se prevé expresamente para la primera⁵².

Lo forzado de tal interpretación, que obliga a corregir no una, sino dos veces el tenor literal de la norma, resulta aún más patente cuando se repara en que el título relativo a las donaciones ya prevé especialidades por razón de la entrada en juego de la onerosidad (arts. 626 y 638), con lo que la remisión a las reglas de los contratos deviene superflua e innecesaria⁵³. Si se tienen en cuenta estas ideas y la redacción con la que la norma se presentó en la primera edición del Código (en la que se leía: “*las que impropriadamente se llaman donaciones a título oneroso se regirán en todo como los contratos de igual clase*”), bien cabría concluir que la remisión contenida en el primer inciso del art. 622 lo es, en realidad, para negocios que escapan a la categoría de donación y, por tanto, distintos en todo a los aludidos en el 619: aquella estaría pensada, ya para el *negotium mixtum cum*

⁵² Recuérdense las antes transcritas palabras de ALBALADEJO: “Ya que sería curiosísimo que hablando el final del artículo de *gravamen impuesto*, con lo que el legislador *enseña la oreja* (por decirlo con expresión gráfica) de que toma en cuenta la carga impuesta (aunque lo diga hablando de donación remuneratoria), esa remuneración, mal llamada carga impuesta, se quedase para ser tomada en cuenta sólo en la donación remuneratoria, y no en la donación onerosa, que habría de juzgarse entonces sólo por las reglas de los contratos onerosos *in toto*, sin tener en cuenta que, por la misma razón que la donación remuneratoria en lo que exceda la cosa donada del valor del servicio remunerado, debe juzgarse por las reglas de la donación pura, la donación con carga debe también juzgarse por las reglas de la pura en lo que el valor de lo donado exceda del de la carga” (*La donación*, cit., p. 469).

⁵³ ANDERSON, “Comentario al artículo 622”, cit., p. 111.

donatione, ya, más probablemente, para aquellos negocios que, a pesar de aparecer en un primer momento como donaciones, no lo son al incorporar una carga que iguala o supera el valor de lo donado⁵⁴. Entonces, puestos a rectificar la literalidad del art. 622, mejor sería, preservando su primer inciso con el significado que acaba de adjudicársele, sustituir, en el segundo, el calificativo “remuneratorias” por el de “modales”, como si el uso de aquel vocablo obedeciera en verdad a un lapsus cáلامي del legislador. Así lo sugiere en cierta forma la STS de 11 de enero de 2007, en la que literalmente se califica la norma contenida en la segunda proposición del art. 622 CC de “inaplicable” a la donación remuneratoria (FJ 4º)⁵⁵.

Leída de este modo, la finalidad perseguida por la segunda proposición del art. 622 no sería otra que la de reiterar la condición de donación que, a tenor del 619, ostenta toda donación con carga, y recordar a la par las especialidades de régimen que, para esta clase de acto gratuito, y por razón de su misma onerosidad, predispone el título II, libro III del Código.

⁵⁴ ANDERSON, “Comentario al artículo 622”, cit., p. 111; en el mismo sentido, Luis Díez-PICAZO y Antonio GULLÓN, *Sistema de Derecho civil*, vol. II, t. 2, 11ª ed., Madrid, Tecnos, 2015, p. 86.

⁵⁵ Dice así el TS: “El art. 622 sólo ordena que las remuneratorias se sometan a las normas de la donación en lo que «excedan del valor del gravamen impuesto», es decir, aquella normativa de los contratos regirá hasta la concurrencia del gravamen. El precepto es absolutamente inaplicable a la donación remuneratoria, en cuanto que por definición (art. 619) no se impone ningún gravamen al donante, sino que se remuneran servicios ya prestados que no constituyan deudas exigibles. Ciertamente que la doctrina científica ha discutido sobre el alcance de las incompresibles palabras del legislador respecto a las remuneratorias, pero las diferentes posiciones que se propugnan no pasan de consideraciones doctrinales en modo alguno unánimes. En el terreno de la aplicación del derecho, no es posible la conjugación de los arts. 619 y 622, en otras palabras, no cabe confundir una donación remuneratoria con una donación modal. Es en ésta en la que efectivamente puede imponerse un gravamen al donatario, pero no en la remuneratoria”.

A idéntica conclusión llegan Díez-PICAZO y GULLÓN, *Sistema...*, cit., p. 87, y DE CASTRO, *El negocio jurídico*, cit., pp. 268 y 269. Más concretamente, este último autor asevera que “[I]a donación, cuando remunera méritos o servicios pasados, se considera siempre donación pura (art. 619) [...]. El Código atiende a la donación que tiene por fin recompensar un servicio futuro (se dona para que..., se dona si se hace...), y estima éste como una carga, gravamen o condición impulsiva. Equitativamente, entonces, distingue: a) Lo dado o prometido que no excede del valor de la carga impuesta o de la condición a la que se le somete, que se valora como título oneroso. b) Lo dado o prometido que exceda del gravamen impuesto, y que se somete a lo dispuesto sobre las donaciones, por ser en ello gratuito (artículo 622)”.

3.4. Las pretendidas especialidades de régimen de la donación remuneratoria en tanto que auténtica donación

Los argumentos lógico, sistemático e histórico anteriormente desgranados avalan, en definitiva, la tesis de que la donación remuneratoria carece de régimen especial, quedando sometida por entero a las disposiciones establecidas por el Código para la donación simple y sin que quepa excluirle de la aplicación de ninguna de ellas, ya se trate de cuestiones de forma, ya de capacidad, ya de reducción por inoficiosidad, ya de (no) saneamiento de lo donado, ya de revocación por superveniencia o supervivencia de hijos, ya de revocación por ingratitud. Esto es, exactamente, lo que quiere decir *a la letra* el art. 619 respecto de ella y de la hecha en consideración a los méritos del donatario, donaciones en las que la única singularidad consiste en que el particular móvil que condujo al gratificante a disponer tiene trascendencia jurídica invalidante en caso de falsedad (“causal”: arts. 1275, 1276 y 1301).

En particular, si se entiende que en la donación remuneratoria “resplandece” igualmente el ánimo munificente del gratificante, de suerte que este dona porque quiere y no porque venga constreñido a hacerlo en modo alguno, aunque lo haga en agradecimiento al favorecido por servicios que le hubo prestado⁵⁶, no cabría considerar exento al donatario de un deber de reconocimiento hacia aquel. O sea: aun cuando sea propósito del donante “agradecer” algo al donatario a través de la donación remuneratoria, comoquiera que a ojos del legislador obra por pura liberalidad, este último no puede estimarse descargado de los deberes de gratitud que, a tenor de los arts. 648 y concordantes CC, surgen en cabeza del beneficiario en las donaciones ordinarias, tal y como se ha postulado con base

⁵⁶ GARCÍA GOYENA, *Concordancias...*, cit., t. II, pp. 288 y 289, donde literalmente asevera: “En las remuneratorias resplandece igualmente la liberalidad, puesto que se hacen *nullo jure cogente*: la gratitud no produce en derecho ninguno de los efectos civiles atribuidos a otras obligaciones naturales”.

en el argumento de que este tipo de donación es una atribución *ex causa praeterita* que no abre una situación de agradecimiento, sino que la cierra⁵⁷. Y es que, según se ha visto, el móvil remuneratorio, en el pensamiento del legislador, es jurídicamente relevante *solo* en lo que dice a la formación del consentimiento negocial, mas no en lo que respecta al régimen jurídico aplicable al contrato que haya sido regularmente celebrado⁵⁸.

¿Quid en cuanto a la colación? Esta, según se sabe, es una simple operación particional que no está regulada en sede donación y en cuya virtud, como acto previo a la división del caudal, se forma contablemente una masa integrada por los bienes relictos asignados a los legitimarios por título universal (excluidos, pues, los dejados mediante legado y cualesquiera otros adjudicados a extraños), más el valor de todas las liberalidades que aquellos (y solo ellos) hubieran podido recibir del *de cuius* durante su vida. La finalidad de esta adición ideal y contable no es la de dilucidar si cada uno de los legitimarios recibió la porción que legalmente le correspondía, ni comprobar (y, en su caso, corregir) las posibles extralimitaciones en que hubiera podido incurrir el donante, sino constreñir al donatario, que sea a la par sucesor a título universal, a que cuente en su cuota hereditaria (que no en su legítima) lo que gratuitamente recibió en vida del causante, de forma que su participación en la herencia quede consecuentemente menguada en esa misma proporción (art. 1047 CC)⁵⁹.

⁵⁷ ANDERSON, “La donación”, cit., pp. 1710 y 1711, con inspiración en ROCA SASTRE, “La donación”, cit., pp. 237 y 238, si bien este último autor hace dicha afirmación pensando solo en los Derechos romano y catalán.

⁵⁸ GARCÍA GOYENA rechazaba expresamente, para el proyecto isabelino, la tesis conforme a la cual “la donación remuneratoria no podía revocarse por causa de ingratitud, o tan solo en la parte que excediese el valor del beneficio o servicio recompensado”, así como otras consecuencias que los autores pretendían extraer de su “singular” naturaleza (*Concordancias...*, cit., t. II, p. 288).

⁵⁹ De este modo, puede ocurrir, incluso, que el donatario no haya de percibir nada de la masa relicta, quedando por completo separado de la comunidad hereditaria a la que en principio pertenecía; ello acontecerá, lógicamente, cuando el valor de la liberalidad que obtuvo supere el de la cuota que le compete en calidad de heredero testamentario o abintestato, sin que sin embargo deba restituir nada por este concepto, ya que, de otra forma, podría llegarse al contrasentido de hacer más ventajosa, en virtud de la colación, “la situación del resto de los coherederos que en los casos de inoficiosidad. Por otro lado, el donatario siempre tendría la posibilidad de repudiar la herencia, eludiendo la necesidad de compensar ningún exceso” (Andrés DOMÍNGUEZ LUELMO, “Comentario al artículo 1047”, en *Código Civil Comentado*,

El legislador prescribe esta operación particional porque la estima ajustada a los deseos de un donante prototípico, el cual, cuando efectúa una liberalidad entre vivos en favor de un legitimario, la considera, muy probablemente, como una suerte de anticipo de su herencia o, con mayor exactitud, como un adelanto de la cuota sucesoria que, en el futuro, dejará (ora testamentariamente, ora mediante delación abintestato) al beneficiario (este es, cuando menos, el parecer de la jurisprudencia: SSTS de 17 de septiembre de 2019 -RJ 2019, 3619- y 5 de noviembre de 2019 -RJ 2019, 4504-). Es por esto que la colación no procede cuando el gratificante dispensa expresamente de ella (art. 1036 CC), pues claro está que en tal hipótesis manifiesta una voluntad diametralmente contraria, o sea, la de que el legitimario retenga la liberalidad con independencia y además de su cuota hereditaria.

Se ha sostenido que las donaciones remuneratorias no son colacionables en la medida en que su causa contradice el fundamento de esta operación particional y contiene implícita una declaración de no colacionabilidad. Dicho de otro modo: la donación “se hizo por una causa que, sin llegar a convertir el negocio en oneroso, revela que el donante consideró que el donatario merecía por razones objetivas y constatables recibir la liberalidad, no como anticipo de la cuota hereditaria, sino como recompensa por unos servicios prestados”. Se trataría, por consiguiente, de una peculiaridad derivada de la especial configuración causal del negocio o, lo que es igual, de su especial naturaleza⁶⁰.

vol. II, dir. por A. Cañizares, P. de Pablo, J. Orduña y R. Valpuesta, Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2ª ed., 2016, p. 1616). Vid., sin embargo, en sentido contrario STS de 19 de febrero de 2015 (RJ 2015, 1400).

⁶⁰ ANDERSON, “La donación”, cit., p. 1710; parecidamente, ALONSO PÉREZ, “La colación”, cit., pp. 1067 y ss., y Andrés DOMÍNGUEZ LUELMO, “Comentario al artículo 1035”, en *Código Civil Comentado*, vol. II, dir. por A. Cañizares, P. de Pablo, J. Orduña y R. Valpuesta, Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2ª ed., 2016, p. 1582.

Algo similar parece decir la plenaria STS de 20 de julio de 2018 cuando afirma (FJ 4º) que la singularidad “en la colación de la donación remuneratoria es que, en función de las circunstancias, puede llegar a interpretarse la voluntad del causante de que no se colacione la donación. Es decir, que aunque el donante/causante no lo ordene expresamente, la referencia a la remuneración de servicios, junto a otros datos, puede revelar la voluntad implícita de que no se colacione. A pesar de que el art. 1036 CC exige que la dispensa sea expresa, puesto que no son necesarias fórmulas sacramentales, puede ser suficiente una voluntad no ambigua que resulte con claridad de la interpretación de la voluntad”. Mas, en puridad, esto es tanto como afirmar que semejante clase de donación no presenta verdaderamente ninguna particularidad en este ámbito frente a las simples u ordinarias, pues es opinión (casi) unánime la de que, no obstante hablar el art. 1036 CC de dispensa “expresa”, basta, a fin de estimar al donatario exonerado de la obligación de colacionar, con una voluntad clara e inequívoca del *de cuius* en tal dirección⁶¹. En definitiva, el carácter remuneratorio de la atribución, según el Tribunal Supremo, no la eximiría *per se* y en modo automático de la colación, sino que habrá de estarse en cada supuesto concreto a la voluntad del causante/donante, voluntad en cuya indagación deberán tenerse en cuenta, además, otros datos⁶². Y es que, en realidad, la donación remuneratoria es “*también*”, *in toto*, donación (art. 619).

⁶¹ Por todos, Juan ROCA JUAN, “Comentario al artículo 1036”, en *Comentarios al Código civil y Compilaciones forales*, dir. por M. Albaladejo, t. XIV, vol. 2º, EDERSA, Madrid, 1989, p. 38.

⁶² Cabría hablar, en consecuencia, de una dispensa “tácita” en función de cuáles sean las circunstancias concurrentes en el caso: “No se trata de presumir la dispensa de la colación, sino de considerar que esta existe por las circunstancias que concurren, o si se prefiere, que no procede la colación: así, en el caso de las donaciones remuneratorias, y en las donaciones realizadas a los nietos anteriores a la muerte de su padre a efectos de la aplicación del art. 1038 CC” (Andrés DOMÍNGUEZ LUELMO, “Comentario al artículo 1036”, en *Código Civil Comentado*, vol. II, dir. por A. Cañizares, P. de Pablo, J. Orduña y R. Valpuesta, Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2ª ed., 2016, pp. 1595 y 1596, si bien el autor parece adjudicar un carácter automático a la inferencia extraíble de la naturaleza remuneratoria de la donación, conclusión que no se comparte).

La conclusión es lógica y de todo punto coherente con el planteamiento seguido hasta aquí, así como con la imposibilidad de hallar una solución uniforme a la vista de la múltiple casuística que puede subyacer a esta categoría negocial. Piénsese, por ejemplo, en aquellos casos en que exista una grandísima desproporción entre el valor de la cosa donada y el de los servicios prestados; si el causante guardó silencio acerca de sus intenciones, ¿cabría presumir en verdad que fue su voluntad que el donatario recibiera la donación además de su cuota hereditaria⁶³? ¿Quid cuando se trate de servicios que el donante desee premiar por el especial celo y profesionalidad con el que le fueron contractualmente suministrados por el donatario pero que fueron abonados por aquel? ¿Por qué no extender la misma solución a la donación hecha para premiar los especiales méritos del donatario o, aún más, a cualquier donación? Pues, como afirma el Tribunal Supremo en aquella sentencia, la idea de que, siendo la donación remuneratoria expresión de agradecimiento a unos servicios, perdería su naturaleza de contarse en la cuota sucesoria del favorecido, es extensible a las donaciones simples, respecto de las que cabría sostener también que la colación contradice su esencia, porque así no se enriquece al donatario, sino que solo se le anticipa lo que le corresponderá *mortis causa*. “Pero, como se ha dicho, es el Código civil el que prevé la colación de las donaciones, sin distinción” (FJ 4º).

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN

Si es cierto que, de conformidad con lo establecido por la base primera de la Ley de Bases de 11 de mayo de 1888, los redactores del Código civil español tomaron como

⁶³ Por ejemplo, en la STS de 20 de julio de 2018 el donatario pretendía que se le eximiera de colacionar una donación de unas participaciones sociales cuyo valor era de 74 388 600 euros frente a unos servicios prestados gratuitamente por él en la gestión de una empresa familiar pericialmente evaluados en torno a los 4 197 650 euros.

fundamento para su confección el proyecto de 1851, ha de concluirse que las donaciones remuneratorias se hallan sometidas, plenamente y en todos sus aspectos, al régimen predispuesto para las donaciones ordinarias. La finalidad del art. 619 CC es precisamente la de fijar, en tal sentido (de acuerdo con el 940 del proyecto), este punto “omitido, o muy oscuro y dudoso, en Derecho Romano, y sobre el que guarda el Código Francés un absoluto silencio”⁶⁴. No constituyen óbice a esta conclusión los arts. 622 y 1274 CC, porque, tal y como se ha intentado demostrar en las páginas precedentes, el significado de ambos es bien distinto a aquel que suele asignárseles habitualmente: mientras el segundo, con la expresión “contratos remuneratorios”, no alude en absoluto a las donaciones remuneratorias (sino a los contratos onerosos no sinalagmáticos), el primero contiene, a todas luces, un lapsus cálami del legislador, quien, queriendo referirse en su inciso final a las donaciones onerosas, mencionó por equivocación las remuneratorias.

Aclarado lo anterior, ha de tenerse en cuenta, no obstante, que la falsedad del móvil remuneratorio puede provocar el decaimiento del negocio con arreglo a lo establecido en los arts. 1276 y 1301 CC siempre que el mismo tenga una carácter determinante de la atribución. Y es que aquel precepto contiene la norma aplicable a los supuestos de falsedad causal en los contratos, sin que sea pertinente, en consecuencia, la aplicación analógica del 767 CC.

BIBLIOGRAFÍA

ALBALADEJO GARCÍA, Manuel, “Comentario al artículo 619”, en *Comentarios al Código civil y Compilaciones forales*, dir. por M. Albaladejo y S. Díaz Alabart, t. VIII, vol. 2º, EDERSA, Madrid, 1986, pp. 29 ss.

ALBALADEJO GARCÍA, Manuel, y DÍAZ ALABART, Silvia, *La donación*, Centro de Estudios Registrales, Madrid, 2006.

⁶⁴ GARCÍA GOYENA, *Concordancias...*, cit., t. II, p. 289.

- ALBIEZ DOHRMANN, Klaus J., “Comentario a los artículos 619 y 622”, en *Comentarios al Código civil*, dir. por R. Bercovitz, t. IV, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 4726-4739 y 4769-4776.
- ALONSO PÉREZ, Mariano, “La colación en las donaciones remuneratorias”, *RCDI*, 1967, pp. 1017 ss.
- ANDERSON, Miriam, “Comentario a los artículos 619 y 622”, en *Código Civil Comentado*, vol. II, dir. por A. Cañizares, P. de Pablo, J. Orduña y R. Valpuesta, Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2ª ed., 2016, pp. 101-107 y 110-113.
- ANDERSON, Miriam, “La donación remuneratoria”, *La Ley*, 1, 2000, pp. 1704 ss.
- DE CASTRO Y BRAVO, Federico, *El negocio jurídico*, 2ª ed., INEJ, Madrid, 1971.
- DÍEZ-PICAZO, Luis, y GULLÓN, Antonio, *Sistema de Derecho civil*, vol. II, t. 2, 11ª ed., Madrid, Tecnos, 2015.
- DOMÍNGUEZ LUELMO, Andrés, “Comentario a los artículos 1035, 1036 y 1047”, en *Código Civil Comentado*, vol. II, dir. por A. Cañizares, P. de Pablo, J. Orduña y R. Valpuesta, Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2ª ed., 2016, pp. 1577-1595, 1595-1597 y 1615-1617.
- GARCÍA GOYENA, Florencio, *Concordancias, motivos y comentarios del Código civil español*, tomos II y III, Madrid [reed. facsímil de Editorial Base, Barcelona, 1973].
- LACRUZ BERDEJO, José Luis, *et al.*, *Elementos de Derecho civil*, t. II, vol. 1.º, Dykinson, Madrid, 4.ª ed., 2007.
- LACRUZ BERDEJO, José Luis, *et al.*, *Elementos de Derecho civil*, t. II, vol. 2.º, Dykinson, Madrid, 3ª ed., 2005.
- PLAZA PENADÉS, Javier, “La donación remuneratoria”, en *Tratado de las liberalidades. Homenaje al profesor Enrique Rubio*, dir. por M.ª A. Egusquiza y C. Pérez de Ontiveros, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2017, pp. 733 ss.
- RABANETE MARTÍNEZ, Isabel J., “Las donaciones remuneratorias: configuración jurídica, colación y dispensa. A propósito de la STS de España núm. 473/2018, de 20 de julio 2018”, *rBD*, nº. 29, 2020, pp. 172 ss.
- ROCA JUAN, Juan, “Comentario al artículo 1036”, en *Comentarios al Código civil y Compilaciones forales*, dir. por M. Albaladejo, t. XIV, vol. 2º, EDERSA, Madrid, 1989, pp. 36 ss.
- ROCA SASTRE, Ramón Mª, “La donación remuneratoria”, en *Estudios varios*, Madrid, 1988, pp. 205 ss.
- SIRVENT GARCÍA, Jorge, “La donación remuneratoria”, *RDPatr.* nº 29, jul.-dic. 2012, pp. 335 ss.